

Tafonomia, sedimentologia e estratigrafia de alta resolução dos tanques naturais da Ponta de Flecha, da Cascalheira e da Porta, do Sítio Paleontológico Lajinhas (Quaternário), Itapipoca, Ceará, Brasil

Letícia Paiva BELFORT^{1*}, Hermínio Ismael de ARAÚJO-JÚNIOR¹,
Fernando Henrique de Souza BARBOSA² & Celso Lira XIMENES³

¹Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

²Escola Normal Superior, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Manaus-AM, Brasil

³Museu de Pré-História de Itapipoca (MUPHI), Itapipoca, Ceará-CE, Brasil

*Autora apresentadora: leticiafavelfort@hotmail.com

Resumo: Este estudo apresenta uma análise integrada de alta resolução da tafonomia, sedimentologia e estratigrafia de depósitos de tanques naturais, visando o desenvolvimento de um modelo abrangente para a compreensão dos registros fossilíferos. Os sítios de pesquisa estão localizados na região do Sítio Paleontológico Lajinhas, no município de Itapipoca (Ceará), e incluem os tanques da Ponta de Flecha, da Cascalheira e da Porta. Através de perfis estratigráficos detalhados, amostragem sistemática e análises geoquímicas, sedimentológicas e tafonômicas em laboratório, foi possível caracterizar a dinâmica de formação e as condições de preservação do material fossilífero. Os resultados indicam uma forte interação entre os processos sedimentares e a bioestratigrafia local, com a composição mineralógica e a estrutura do sedimento influenciando diretamente a qualidade de preservação dos fósseis de megafauna do Quaternário. O modelo proposto oferece uma ferramenta metodológica robusta para a reconstrução paleoambiental de depósitos semelhantes, contribuindo para análises mais precisas e contextualizadas do registro geológico e biológico.

Palavras-Chave: Paleontologia. Arqueologia. Diagenese. Paleovertebrados. Paleoambientes.

1. Introdução

Os tanques naturais são feições geomorfológicas típicas do Nordeste do Brasil, formadas em rochas do embasamento cristalino e frequentemente preenchidas por sedimentos siliciclásticos (Mabesoone *et al.*, 1990; Ximenes, 2003, 2009). Esses depósitos, como os da região de Itapipoca, Ceará, contêm importantes registros do Quaternário, incluindo restos esqueléticos de vertebrados (Bergqvist *et al.*, 1997; Araújo-Júnior, 2012, 2015) e artefatos arqueológicos (Ximenes, 2003). Exemplos notáveis de sítios paleontológicos com tanques incluem João Cativo (Ceará), Lage Grande (Pernambuco), e Campo Alegre e Curimatãs (Paraíba) (Bergqvist *et al.*, 1997; Dantas *et al.*, 2005; Araújo-Júnior *et al.*, 2011b; Costa *et al.*, 2023). A investigação sistemática desses depósitos, no entanto, é relativamente escassa em termos de controle estratigráfico (Araújo-Júnior *et al.*, 2013).

Uma análise aprofundada das evidências tafonômicas, estratigráficas e sedimentológicas nesses tanques pode elucidar os padrões de preservação e os processos deposicionais, estabelecendo bases sólidas para reconstruções paleoambientais (Araújo-Júnior *et al.*, 2013, 2015, 2017). As análises tafonômicas, em particular, são essenciais para entender a qualidade das informações paleoecológicas contidas nos restos fossilizados (Behrensmeyer, 1991; Araújo-Júnior, 2016). Este estudo, portanto, busca preencher essa lacuna, integrando dados de

campo e laboratório para desenvolver um modelo tafonômico e sedimentológico de alta resolução. O foco da pesquisa é nos tanques da Ponta de Flecha, da Cascalheira e da Porta, no Sítio Paleontológico Lajinhas, município de Itapipoca (CE), que oferecem uma oportunidade única para estudar processos naturais em um ambiente equilibrado.

2. Metodologia

A metodologia do trabalho foi desenvolvida em três tanques naturais localizados no Sítio Paleontológico Lajinhas, município de Itapipoca, Ceará: Tanque da Ponta de Flecha, Tanque da Cascalheira e Tanque da Porta.

Os materiais e métodos empregados consistiram em:

- Análise tafonômica: Identificação e interpretação de feições tafonômicas macro e microscópicas, como fragmentação, representatividade óssea, equivalência hidráulica, padrões de quebra, marcas de intemperismo e abrasão, bioerosão e padrões de coloração.
- Análise granulométrica: Caracterização da morfologia e granulometria dos sedimentos, usando a escala de arredondamento de partículas.
- Análise geoquímica: Obtenção de perfil de difração de raios-X e caracterização de compostos químicos cristalinos em amostras de sedimento, com preparação no Laboratório Geológico de Processamento de Amostras (LGPA) da UERJ e análise de difração de raios-X no Laboratório de

Instrumentação Eletrônica e Técnicas Analíticas (LIETA/UERJ).

- Análise fossildiagnética: Determinação do Índice Histológico Geral (I.H.G.), Grau de Permineralização (G.P.), Grau de Substituição (G.S.) e análise de fraturamento.
- Análises palinológicas: Coleta de amostras de sedimento e uso de protocolos palinológicos para identificação e contagem de grãos de pólen, visando a reconstrução do paleoambiente.
- Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de raios X por dispersão em energia (EDS): Utilizadas para analisar o material arqueológico.
- Datação por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE): Empregada para determinar a idade dos organismos e sedimentos.

Flecha apresentou uma maior representatividade de elementos axiais, cranianos, costelas e vértebras na Camada A, enquanto a Camada B foi dominada por dentes e elementos apendiculares. Todos os espécimes analisados da Camada A do Tanque da Ponta de Flecha apresentam abrasão máxima (grau 4) e intemperismo avançado (grau 5). Os padrões de quebra irregulares e perpendiculares indicam processos de pisoteio ou transporte de ossos frescos. As análises palinológicas preliminares permitiram a identificação de grãos de pólen (Figura 2), apesar da dificuldade de recuperação em matrizes arenosas (Figura 3).

A intensa fragmentação dos fósseis e a presença de quebras irregulares e perpendiculares (Figura 4) sugerem que os restos foram transportados para dentro do tanque por enxurradas ou foram submetidos a pisoteio, um padrão observado em outros depósitos de tanque no Nordeste do Brasil (Araújo-Júnior *et al.*, 2013, 2015, 2017). Os danos por abrasão podem ser resultado de um transporte curto da biocenose para o depósito do tanque e remobilização dentro do mesmo, processos que são fundamentais para a formação de depósitos tafonômicos (Behrensmeyer, 1991). A palinologia, apesar dos desafios metodológicos, é essencial para a reconstrução do paleoambiente e das condições climáticas passadas, fornecendo dados complementares aos estudos tafonômicos (Oliveira *et al.*, 2014; Traverse, 2007).

Figura 1. Exemplos de fósseis encontrados no Tanque da Ponta. Fonte: Os autores (2025).

3. Resultados e Discussão

3.1. Aspectos bioestratigráficos e Paleoambientais

Foram coletados 190 espécimes de restos ósseos de mamíferos da megafauna no Tanque da Ponta de Flecha e 112 no Tanque da Porta (Figura 1). O Tanque da Ponta de

3.2. Aspectos sedimentológicos e geoquímicos

O Tanque da Ponta de Flecha apresentou similaridade entre suas camadas, com predominância de areia fina (Figura 3). Em contraste, o Tanque da Porta mostrou variações granulométricas acentuadas com uma tendência de afinamento da base para o topo (Figura 3). A Camada A do Tanque da Ponta de Flecha, que é fossilífera, apresentou uma baixa presença de sedimentos finos e uma alta presença de cascalhos (Figura 3).

A homogeneidade granulométrica no Tanque da Ponta de Flecha (Figura 3) indica um ambiente de deposição estável e de baixa energia. No entanto, a presença de blocos e matações em todas as camadas sugere eventos contínuos intercalados com eventos catastróficos, indicando uma ciclicidade de chuvas (Waldherr *et al.*, 2017a). No Tanque da Porta, a tendência de afinamento da base para o topo indica uma diminuição gradual na energia ao longo da sequência de preenchimento, um processo comum em ambientes de preenchimento de bacias (Suguio, 2003). A maior presença de sedimentos grosseiros na Camada A do Tanque da Ponta de Flecha pode ter causado maior fragmentação e abrasão dos fósseis (Araújo-Júnior *et al.*, 2013; Faria *et al.*, 2020).

3.3. Aspectos Arqueológico e Datação

Foi encontrado um artefato arqueológico, possivelmente uma ponta de projétil, no Tanque da Ponta de Flecha, que pode ter sido confeccionado a partir de um

elemento ósseo de megafauna. A idade mais avançada obtida por datação LOE foi para a amostra da Camada A, com 12.736 ± 1.469 anos. As amostras das Camadas B e C registraram idades mais recentes, de 5.348 ± 472 anos e 4.118 ± 436 anos, respectivamente.

A presença do artefato arqueológico levanta a possibilidade de interação entre humanos e a megafauna

pleistocênica na região (Santos Júnior *et al.*, 2008, 2015; Dillehay, 2008b). A datação por LOE, aplicada a depósitos de tanque (Bitencourt *et al.*, 2017), fornece a idade dos depósitos e, conseqüentemente, dos fósseis e artefatos, o que é crucial para contextualizar temporalmente a interação entre humanos e fauna na região.

Figura 2. Exemplos de pólen encontrados durante as análises palinológicas preliminares. Fonte: Erika Rodrigues (2024).

4. Conclusão

Este trabalho oferece uma contribuição robusta para a compreensão dos depósitos de tanques naturais no semiárido do Nordeste do Brasil, integrando análises tafonômicas, sedimentológicas, geoquímicas e palinológicas. Os resultados demonstram um ambiente deposicional dinâmico, onde processos de alta energia como enxurradas e pisoteio de animais desempenharam um papel crucial na acumulação e preservação dos restos da megafauna. A análise detalhada das características dos sedimentos e a presença de ciclos de deposição indicam uma resposta direta às flutuações climáticas do Quaternário Tardio.

A principal implicação do estudo reside na datação e na descoberta de um artefato arqueológico em associação com os fósseis da megafauna, sugerindo uma possível interação

DOI: [10.5281/zenodo.17285044](https://doi.org/10.5281/zenodo.17285044)

entre humanos e a fauna extinta na região. Com as datações por LOE posicionando os depósitos no Pleistoceno Final-Holoceno inicial, o trabalho estabelece um valioso contexto cronológico e ecológico. Deste modo, esta pesquisa não apenas preenche lacunas no conhecimento sobre os tanques do Nordeste, mas também serve como um modelo metodológico para futuros estudos, expandindo a compreensão da paleoecologia e da presença humana na região.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Figura 3. Granulometria dos tanques mencionados. Fonte: elaborado pelos autores (2025).

Figura 4. Ponta de osso talhada bifacial. Fonte: elaborado pelos autores (2025).

Referências

- ARAÚJO-JÚNIOR, H. I. Classifying vertebrate assemblages preserved in Quaternary tank deposits: Implications for vertebrate taphonomy and paleoecology. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, v. 445, p. 147-152, 2016.
- ARAÚJO-JÚNIOR, H. I. **Modelo tafonômico para vertebrados de depósitos de tanque do Nordeste do Brasil.** Tese (Doutorado em Geologia) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2015. 193p.
- ARAÚJO-JÚNIOR, H. I. **Tafonomia da acumulação fossilífera de vertebrados pleistocênicos do Tanque do Jirau, Itapipoca, Estado do Ceará, Brasil.** Dissertação (Mestrado em Geologia) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2012. 185p.
- ARAÚJO-JÚNIOR, H. I.; MOURA, G. J. B. Anuros (Amphibia, Anura) do Pleistoceno Final-Holoceno inicial de Itapipoca, Estado do Ceará, Brasil: Taxonomia, Paleoecologia e Tafonomia. *Revista Brasileira de Paleontologia*, v. 17, p. 373-388, 2014.
- ARAÚJO-JÚNIOR, H. I.; PORPINO, K. O.; BERGQVIST, L. P. Vertebrate taphonomy and paleoecology in an Upper Pleistocene tank deposit of Paraíba, Brazil: Taphonomic modes, evidence of temporal and spatial resolutions and paleoecological patterns of the Brazilian Intertropical Region. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, v. 437, p. 1-17. 2015.
- ARAÚJO-JÚNIOR, H. I.; PORPINO, K. O.; XIMENES, C. L.; BERGQVIST, L. P. Análise multivariada como ferramenta tafonômica no estudo das associações quaternárias de mamíferos do Nordeste do Brasil. *Gaea - Journal of Geoscience*, v. 7, n. 2, p. 104-111, 2011b.
- ARAÚJO-JÚNIOR, H. I.; PORPINO, K. O.; XIMENES, C. L.; BERGQVIST, L. P. Unveiling the taphonomy of natural tank deposits: A case study in the Pleistocene of Northeastern Brazil. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, v. 378, p. 52-74, 2013.
- ARAÚJO-JÚNIOR, H. I.; PORPINO, K. O.; BERGQVIST, L. P. Marcas de dentes de carnívoros/carniceiros em mamíferos pleistocênicos do Nordeste do Brasil. *Revista Brasileira de Paleontologia*, v. 14, n. 3, p. 291-296, 2011a.
- ARAÚJO-JÚNIOR, H. I.; PORPINO, K. O.; BERGQVIST, L. P. Origin of bonebeds in Quaternary tank deposits. *Journal of South American Earth Sciences*, Volume 76, 2017, Pages 257-263, ISSN 0895-9811.
- BEHRENSMEYER, A. K. **Taphonomy: Releasing the Data Locked in the Fossil Record.** Volume 9 of Topics in Geobiology, edited by Peter A. Allison and Derek E. G. Briggs, Plenum Press, New York, 1991.
- BERGQVIST, L. P.; GOMIDE, M.; CARTELLE, C.; CAPILLA, R. Faunas-locais de mamíferos pleistocênicos de Itapipoca/Ceará, Taperoá/Paraíba e Campina Grande/Paraíba. Estudo Comparativo, Bioestratigráfico e Paleoambiental. *Geociências*, v. 2, n. 6, p. 23-32, 1997.
- BITENCOURT, V. J. B., DILLENBURG, S. R., BARBOZA, E. G., MANZOLLI R. P., CARON, F., SAWAKUCHI A. O., Datação por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) de uma planície de cordões litorâneos do litoral norte do Rio Grande do Sul, Brasil. *Quaternary and Environmental Geosciences* (2017) 08(2):01-08.
- COSTA, J. P. DA, TRIFILIO, L. H. M. DA S., ARAÚJO-JÚNIOR, H. I. DE & XIMENES, C. L. (2023) Trace fossils on megafaunal bone remains from Quaternary natural tank deposits of Brazil: A case study in João Cativo Paleontological site, Megafauna Valley, Brazil, *Ichnos*, 30:1, 39-48, DOI: 10.1080/10420940.2023.2204232.
- DANTAS, M. A. T.; ZUCON, M. H.; RIBEIRO, A. M. Megafauna Pleistocênica da Fazenda Elefante, Gararu, Sergipe, Brasil. São Paulo, UNESP, *Geociências*, v. 24, n. 3, p. 277-287, 2005.
- DILLEHAY, T.D. et al., Monte Verde: Seaweed, Food, Medicine, and the Peopling of South America. *Science* 320, 784-786 (2008b). DOI:10.1126/science.1156533.
- FARIA, F. H. C., CARVALHO, I. Pages DE S., ARAÚJO-JÚNIOR H. I. Genesis and taphonomic biases of Quaternary tank deposits of northeastern Brazil, *Quaternary International*, Volume 550, 2020, Pages 184-193.
- HILLIER, S. Origin and mineralogy of clays. Bruce Velde [editor] Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1995. DOI 10.1007/978-3-662-12648-6.
- MABESOOONE, J. M.; OLIVEIRA, L. D. D.; DAMASCENO, J. M. Desenvolvimento dos tanques fossilíferos no semi-árido norte riograndense. In: XXXVI Congresso Brasileiro de Geologia, 36., 1990, Natal. *Anais*. Natal: SBG. 1990. v. 2. p. 733-741.
- OLIVEIRA, P.E., PESSENDA, L.C.R., BARRETO, A.M.F., OLIVEIRA, E.V., SANTOS, J.C. 2014. Paleoclimas Da Caatinga Brasileira Durante O Quaternário Tardio. In: Carvalho, I. (Ed.). *Paleontologia: Cenários de Vida - Paleoclimas*. Interciência, Rio de Janeiro, volume 5, p. 501-516.
- SANTOS JÚNIOR, V.; PORPINO, K. O.; Sanderson, A. A megafauna extinta e os artefatos culturais de um tanque natural na região central do Rio Grande do Norte. *Contexto* (Mossoró), v. 3, p. 176-193, 2008.
- SANTOS JÚNIOR, V.; ROCHA, L. C. M.; OLIVEIRA, D. L.; GONZAGA, S. P. F.; ARAÚJO, M. R. Os vestígios arqueológicos e paleontológicos em tanques naturais das microrregiões de Angicos, Oeste e Serra de Santana, Rio Grande do Norte, Brasil. *Revista Tarairiú*, v. 1, n. 10, p. 76-89, 2015.
- SUGUIO, KENITIRO. *Geologia sedimentar*. São Paulo: Edgard Blücher, 2003.
- TRAVERSE, A. (2007). *Paleopalynology* (Vol. 28). Springer Science & Business Media.
- WALDHERR, F. R.; ARAÚJO-JÚNIOR, H. I.; RODRIGUES, S. W. O. Origem e morfologia de tanques naturais do Nordeste do Brasil. *Pesquisas em Geociências*, v. 44, n. 3, p. 467-488, 2017a.
- XIMENES, C. L. **Proposta metodológica para um programa de micro-reservatórios alternativos de água nos sertões semi-áridos brasileiros,**

associado ao resgate de fósseis. Dissertação (Mestrado em Geologia) - Instituto de Geologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 2003. 146p.

XIMENES, C. L. Tanques fossilíferos de Itapipoca, CE: Bebedouros e cemitérios de megafauna pré-histórica. In: Winge, M.; Schobbenhaus, C.; Souza, C. R. G.; Fernandes, A. C. S.; Berbert-Born, M.; Queiroz,

E. T.; Campos, D. A. (Ed.). **Sítios Geológicos E Paleontológicos Do Brasil.** Brasília: Sigep - Comissão Brasileira De Sítios Geológicos E Paleobiológicos, 2009. P. 465-478.